

TÍTULO: IMPRESSÃO 3D NO SUS: POTENCIAL TRANSFORMADOR PARA REABILITAÇÃO ORAL

DOI: 10.5281/zenodo.17816065

AUTORES: FERNANDA RAPHAELLA DE OLIVEIRA CAVALCANTI, MARCELA GATTO GUERRA, DANILO DANIEL ROCHA DA SILVA, THAUANY ASHLEY DA SILVA SANTANA, ISLA KATSUE SAKAMOTO VERÇOSA

INTRODUÇÃO: A IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL (3D) DESTACA-SE COMO TECNOLOGIA EMERGENTE, COM GRANDE POTENCIAL NA ODONTOLOGIA, ESPECIALMENTE NA PRODUÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS E DISPOSITIVOS PERSONALIZADOS DE FORMA RÁPIDA E ACESSÍVEL. PRATICIDADE, SEGURANÇA BIOLÓGICA E CONFORTO PARA PACIENTES E PROFISSIONAIS EXPLICAM A SUBSTITUIÇÃO GRADUAL DA TÉCNICA CONVENCIONAL POR ESSA TECNOLOGIA. NO ENTANTO, SUA INCORPORAÇÃO NO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE (SUS) AINDA ENFRENTA DESAFIOS RELACIONADOS À INFRAESTRUTURA, CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL E CUSTOS. CONTUDO, TAL INOVAÇÃO APRESENTA POTENCIAL TRANSFORMADOR, TRAZENDO BENEFÍCIOS PARA A SAÚDE PÚBLICA. **OBJETIVO:** ANALISAR, ATRAVÉS DE UMA REVISÃO LITERÁRIA, O USO DA IMPRESSÃO 3D NA ODONTOLOGIA, COM FOCO EM SEU POTENCIAL DE IMPLEMENTAÇÃO NO SUS, CONSIDERANDO SEUS BENEFÍCIOS, APLICAÇÕES CLÍNICAS E EFICIÊNCIA NO CUIDADO REABILITADOR. **MÉTODOS:** REVISÃO SISTEMÁTICA DA LITERATURA CIENTÍFICA, ANALISANDO ESTUDOS PUBLICADOS ENTRE 2014 E 2025, A PARTIR DAS BASES SCIELO, PUBMED, BVS E LILACS, UTILIZANDO OS DESCRITORES: IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL; ODONTOLOGIA; PRÓTESE DENTÁRIA E SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. **RESULTADOS:** A IMPRESSÃO 3D POSSIBILITA O TRATAMENTO PROTÉTICO EM INSERÇÃO ÚNICA, REDUZ AS ETAPAS E TEMPO DE CONFEÇÃO PELO RÁPIDO FLUXO DE INFORMAÇÕES, APRESENTA MAIOR PRECISÃO DIMENSIONAL E REPRODUTIBILIDADE E PROMOVE CONFORTO AO PACIENTE E PROFISSIONAL. NESSE CONTEXTO, APRESENTA DIVERSAS VANTAGENS EM RELAÇÃO À TÉCNICA CONVENCIONAL AINDA UTILIZADA NO SUS. NO ENTANTO, DEVE-SE CONSIDERAR OS DESAFIOS PARA A IMPLEMENTAÇÃO DESSA TECNOLOGIA NO SUS, COMO ALTO CUSTO DOS EQUIPAMENTOS, NECESSIDADE DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL ESPECÍFICA E INFRAESTRUTURA TECNOLÓGICA REQUERIDA. **CONCLUSÃO:** A IMPRESSÃO 3D É UMA ESTRATÉGIA INOVADORA PARA QUALIFICAR O CUIDADO REABILITADOR E AMPLIAR A EQUIDADE NO ACESSO ÀS PRÓTESES DENTÁRIAS NO SUS. ESSA TECNOLOGIA REPRESENTA UM AVANÇO NA ODONTOLOGIA DIGITAL, OFERECENDO SOLUÇÕES MAIS RÁPIDAS, ECONÔMICAS E EFICAZES, COM PROCEDIMENTOS SIMPLIFICADOS, PREVISÍVEIS E SEGUROS, BENEFICIANDO PACIENTES E PROFISSIONAIS. APESAR DOS IMPASSES PARA SUA IMPLEMENTAÇÃO NO SUS, A INCORPORAÇÃO FUTURA DESSA TECNOLOGIA NÃO DEVE SER DESCARTADA.

PALAVRAS-CHAVE: IMPRESSÃO TRIDIMENSIONAL; ODONTOLOGIA; PRÓTESE DENTÁRIA; SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE